

TOHIR MALIK ASARLARIDA TEONIMLARNING QO‘LLANILISHI HAQIDA

M.Mirzayeva, FarDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada lingvistikada o‘rganiluvchi teonimiya tushunchasiga to‘xtalib o‘tililib, xususan Tohir Malik asarlarida teonimlarning qo‘llanilishi yoritilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие теонимии, изучаемое в лингвистике, и, в частности, использование теонимов в произведениях Тахира Малика.

Kalit so‘zlar: teonim tushunchasi, diniy atamalar, istilohlar, onomastika.

Ключевые слова: понятие теонима, религиозные термины, терминология, ономастика.

Lingvistikada teonimikaning kelib chiqishi uzoq o‘tmishga borib taqaladi va bu boradagi izlanishlar hali hanuz olib borilmoqda va o‘z qiymatini, dolzarbligini yo‘qotgani yo‘q. Teonim so‘zining semantik ma‘nosi “teog” – xudo, “onoma” – atoqli ot deganidir. O‘zbek tilida bu sohadagi atoqli otlarning ba‘zi turlari kam tadqiq qilingan sohalardan biri hisoblanib bu borada R.Nuriddinova¹, Sohib Kamol², N.Uluqov³, A.Xolmatov⁴ kabi olimlarning izlanishlari alohida ahamiyatga egadir.

Kundalik hayotimizda, kishilar bilan o‘zaro muloqotda e‘tiqod qiladigan dinimiz –islom diniga oid so‘zlar, iboralar (teonimlar) dan tez-tez foydalanamiz.

Asrlar davomida ajdodlarimizdan meros qolgan bu diniy tushunchalarning mazmun-mohiyatini ba‘zan anglab, ba‘zan anglamay qo‘llayveramiz. Bugungi kunda yot g‘oyalar ta‘siriga ko‘pchilikning tushib qolishiga ham aynan dinni to‘g‘ri tushunmaslik, bilmaslik sabab bo‘lmoqda. Bu borada ayniqsa yozuvchi Tohir Malik asarlari e‘tiborga molikdir. Yozuvchining barcha asarlarida vijdon, diyonat, insof, nafs va shu kabilar haqida yozuvchining qarashlariga guvoh bo‘lamiz. Umuman olganda, yozuvchi ijodida teonimlar tabdiliga keng e‘tibor beriladi. Diniy so‘zlar va iboralar uning asarlarida keng miqyosda qo‘llanadi. Teonimlarning yozuvchining aynan qaysi asarlarida ko‘proq qo‘llanganligini aniqlash, shuningdek, diniy atamalar adabiy asar tiliga xos qanday xususiyatlarni o‘zida mujassam etganini o‘rganish ushbu mavzuning dolzarbligini ko‘rsatadi. Yozuvchi Tohir Malik ijodi bilan tanishar ekanmiz, uning asarlarida muqaddas dinimiz –islom dini bilan bog‘liq atama va iboralarga duch kelamiz. Xususan, yozuvchining ko‘pgina asarlari “bismillahir rohmanir rohiym” deb boshlanib, “omiyn” deb yakunlanadi. Bu yozuvchining islom diniga bo‘lgan yuksak e‘tiqodi borligini, shuningdek, asarlariga ilohiy ruh bag‘ishlashni niyat qilganligidan dalolat beradi. Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, yozuvchining diniy atamalarning qo‘llash mahorati uning islom diniga oid bilimlarni chuqur bilganligidandir. Tilshunoslik nuqtai nazaridan yondashadigan bo‘lsak, diniy

¹ Nuriddinova R. O‘zbek teonimlari xususida.// Adabiyot gulshani. 2-qism. – Navoiy, 2004.

² Sohib Kamol. 505 ism ma‘nosi. Ismlar lug‘ati. – Qarshi, Nasaf, 2004. – B. 30.

³ Uluqov N. O‘zbek diniy matnlarda teonimlar.// O‘zbek tilshunosligining va adabiyotshunosligining dolzarb masalalari. – Andijon, 2001.

⁴ Xolmatov A. Teonimiya haqida umumiy tushuncha.// O‘zbek tilshunosligiga oid tadqiqotlar, - Toshkent, 1993.

atama va iboralarni, ayniqsa, muqaddas dinimiz islom diniga oid soʻzlarni tahlil qilish nomshunoslik fanining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Adibning “Nomus”, “Oxirat”, ”Shaytanat” kitoblarining sarlavhasida ham ushbu asarlarning mavzusi anglashinilib turadi.

Yozuvchining ”Nomus” asari qadim rivoyatlar asosida yozib tugatilgan. Oʻzining taʼbiri bilan aytganda, “ota-onalari va elning duosini olib yashayotgan pokdomon singillar”ga bagʻishlangan tarixiy hikoyatdir. Hikoyatning hajmi qisqa boʻlsa-da, undagi diniy soʻzlar hajmi yozuvchining boshqa asarlariga qaraganda ancha koʻpdir.

Adib ushbu rivoyatda Allohning bir qancha nomlarini erkin almashtirib qoʻllaydi. “al-Hodiy”, “zul-Jaloli val-Ikrom”, “al-Botin”, “as-Sabur”, “Alloh taborak va taolo”, “Alloh”, “Yaratgan”, “Yo Rabb”, “Rahmon”, “Rahim”, “Haq taolo”, “Xoliq” , “Tangri taolo”, “janobi Haq”, “Parvardigor”, “Xudo” kabi yigirmaga yaqin Xudoning nomlari qoʻllanadi. Bular teonimlarga yorqin misol boʻla oladi.

Qurʻonda Alloh ismlari haqida shunday deyiladi: “Allohning goʻzal ismlari bordir. Bas, Uni oʻsha ismlar bilan chorlanglar (yod etinglar), Uning ismlarida haqdan ogʻib (nooʻrin joylarda ularni qoʻllaydigan mushrik) kimsalarni tark qilinglar” (“Aʼrof” surasi 180-oyat): “Alloh, deb chorlangiz yoki Rahmon – Mehribon , deb chorlangiz. Qanday chorlangizlarda (joizdir). Zero, U zotning goʻzal ismlari bordir” (“Al-isro surasi, 110-oyat). Bu ismlar 99 ta. Ular musulmon ilohiyotida muhim oʻrin tutadi. Alloh ismlari koʻp duolarda qoʻshib aytiladi. Soʻfiylar oʻz zikrlarida ham bu ismlarni kamolotga erishishning timsoli sifatida ishlatadilar. Allohni va uning ismlarini iloji boricha koʻproq eslab turish taqvorlik namunasi hisoblanadi. Odatda tasbih donalari soni Alloh ismlari soni bilan tengdir. Alloh ismlaridan duoxonlar tumorlar sifatida foydalanishadi.⁵

“Nomus” hikoyatida iymon soʻzi bilan bogʻliq quyidagi tushunchalarga duch kelamiz: “ –Akangizning bunday demaklari aqllariga ham, iymonlariga ham xos emasdir” (40-b); “ –Kalima qaytara-qaytara, qoʻrquvni yenggan boʻlib, yigitning yuziga qoʻl yubordi”(3-b) Aynan “kalimai shahodat” –(guvohlik kalimasi) islom dinidagi besh asosiy arkonning birinchisidir. Unga koʻra “Allohdan oʻzga iloh yoʻq, Muhammad uning rasulidir” degan kalimani til bilan aytib, dil bilan tasdiq etish shart qilingan. Bu kalimani inson til bilan aytsa-yu, dil bilan tasdiqlamasa, yaʼni oʻzi ishonmasa, unday kishi islomda munofiq hisoblanadi.⁶

Hikoyatdan olingan quyidagi parchada esa iymon soʻzi ibora koʻrinishida (“iymonikomil”) qoʻllangan: “Siz tomonlarda “yanga” atalsa, bizda “kelin aya” derlar, qayin iningizni onalik mehri bilan tarbiya etmogʻingizga iymonim komil”(42-b) Ushbu gapda “iymoni komil boʻlmoq” iborasi “oʻta ishonmoq” maʼnosini bildiradi. Shuningdek, hikoyatda ayrim oʻrinlarda iymon soʻzi bilan bogʻliq koʻchma maʼnoli oʻxshatishlar ham qoʻllangan boʻlib, ular quyidagilar: “Lekin qargʻamadi, tunni nafl namozi bilan oʻtkazib, unga Allohdan iymon quvvati va insof tilab chiqdi” (42-b); “Siz iymoningiz eshigini berkitibsiz” (48-b).

⁵ Begmatov E. Oʻzbek ismlari. Toshkent.: Qomuslar bosh tahririyati. 1991. 8-9-betlar

⁶ Islom ensiklopediyasi. Toshkent:2004. 154-bet

Nafli namozi –“zarur bo‘lganidan ortiq, qo‘shimcha namoz”⁷. Namoz turlaridan biridir.

“To‘pig‘igacha qumga botib, yigirma qadamcha yurgach, o‘zi ixtiyor etmagan holda ortiga o‘girilib, nafli namozini niyat qilgan ayolning sajdaga bosh qo‘yganini ko‘rdi” (13-b);

Shuningdek, hikoyatda teonimlarning qo‘shma so‘zlar shaklidagi ko‘rinishlari ham uchraydi. Bular inshaalloh, vallohi a‘lam, Ka‘batulloh, Rasululloh so‘zlaridir. “-Inshaalloh, erta subhi sodiqda yo‘lga chiqajakmiz” (6-b)

Inshaalloh –Xudo xohlasa, xudoga xush kelsa ma‘nolarini anglatadi. Yaxshi istak bildirish uchun qo‘llanadigan va xudoyo, ilohi kabi ma‘nolarda keladigan duo iborasidir.

“Zulhijja oyi ko‘rinmay turib, Ka‘batullohni ziyorat qilish ne‘matiga yetishdilar.”(14-b).

Ka‘batulloh –Allohning bayti, ya‘ni uyi demakdir.

Shuni ta‘kidlash joizki, diniy so‘zlarning leksik ma‘nolarini izohlash orqali “Islomiy atamalar lug‘ati”ni tuzish va chop ettirishni leksikografiyaning vazifalaridan biri sifatida dolzarb masalaga aylantiradi. Shu paytgacha o‘zbek tilida to‘kis islomiy lug‘at chop etilmagan. To‘g‘ri, “Islom ensiklopediyasi” chop etilgan, lekin undagi atigi mingga yaqin atamalar ensiklopediya uchun yetarli emas.

Xulosa o‘rnida Tohir Malik ijodida teonimlar alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Tilshunoslik nuqtai nazaridan yondashadigan bo‘lsak, yozuvchi asarlaridagi diniy-islomiy so‘zlarni aniqlash va izohlash orqali nomshunoslikning, teonimika bo‘limi tadqiqqa tortildi. Shuningdek, kishilar nutqidagi ba‘zi diniy so‘z va iboralarning ma‘nodoshlarini aniqlashga, ko‘chma ma‘noda va o‘z ma‘nosida qo‘llanish o‘rinlariga e‘tibor qaratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axloq-odobga oid hadis namunalari.Tarjimon va nashrga tayyorlovchilar Hamidulla Hikmatullayev, Abdulaziz Mansurov. –T.: Fan, 1990. - 170 b.
2. Begmatov E. O‘zbek ismlari ma‘nosi. 2-nashr – T.: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2007. -608 b.
3. Hakimov Dilshodbek. E‘tiqod ma‘nosini ifodalaydigan lisoniy-nutqiy birliklar //O‘zbek tili va adabiyoti, 2016. -№ 6. 25-b.
5. Islom ensiklopediyasi.//Zuhriddin Husniddinov tahriri ostida. –T.: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. -357 b.
6. Islomiy atamalar lug‘ati. Muallifi Abdulaziz Mansurov. Ziyonet dan olingan. Toshkent. 2007.
7. Nuriddinova R. O‘zbek teonimlari xususida.// Adabiyot gulshani. 2-qism. – Navoiy , 2004.
8. Sohib Kamol. 505 ism ma‘nosi. Ismlar lug‘ati. – Qarshi, Nasaf, 2004. – B. 30

⁷ O‘zbek tilining izohli lug‘ati.5 jildli. T:2006-2008. 1-jild. 311-bet

9. Uluqov N. O‘zbek diniy matnlarda teonimlar.// O‘zbek tilshunosligining va adabiyotshunosligining dolzarb masalalari. – Andijon, 2001.

10. Xolmatov A. Teonimiya haqida umumiy tushuncha.// O‘zbek tilshunosligiga oid tadqiqotlar, - Toshkent, 1993.

11.O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jild. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.